
TALABALARNING DASTURLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA KREATIV VA IJODIY FIKRLASHLARDAN FOYDALANISH

*M.Ashurov, Nizomiy nomidagi
O'zMPU, dotsent v.b.*

Ushbu maqolada talabalarning dasturlash ko'nikmalarini shakllantirishda kreativ va ijodiy fikrlashlardan foydalanish haqida fikr yuritilgan. Dasturlash natijalari sifatida amaliy dasturlar yaratishga erishish asosiy maqsad sifatida qarab chiqilgan

Kalit so'zlar: *dasturlash ko'nikmalari, kreativ va ijodiy fikrlash, ijodiy va amaliy xarakterdagi topshiriqlar yordamida kreativlik darajasini oshirish*

В статье рассматривается использование креативного и творческого мышления для формирования навыков программирования у студентов. В качестве основной цели рассматривается достижение создания прикладных программ как результата программирования.

Ключевые слова: *Навыки программирования, креативное и творческое мышление, повышение уровня креативности с помощью заданий творческого и практического характера*

The article examines the use of creative and imaginative thinking to develop students' programming skills. The main goal is to achieve the creation of application programs as a result of programming

Keywords: *programming skills, creative and creative thinking, increasing the level of creativity through creative and practical tasks*

Mamlakatimizni juda ko'p oliygohlarida dasturlash tillari alohida fan sifatida o'qitilib kelinmoqda va bunga davlatimiz tomonidan keng e'tibor beriliyotganligi muhim ahamiyatga ega. Dasturlashni o'rganish

kelajakdagi IT mutaxassisni o'zining kasbiy mahoratini oshirishda bo'lgusi kasb egasi uchun muhim hisoblanadi. Jahonning taraqqiy etgan mamlakatlarida dasturlash faniga jiddiy e'tibor bilan qarash kundalik ehtiyojga aylangan. Jumladan, pedagog Gazeykina A.I dasturlash fani haqida fikr yuritib zamonaviy dasturlash tillari va texnologiyalarini o'rganish o'ziga xos fikrlash uslublarini, ya'ni operatsion, algoritmik, ob'ektni shakllantirishga yordam berishini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra: "Dasturlashni o'rganish kelajakdagi IT mutaxassisining ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir qiladi. Talabalar atrofdagi voqelikka - jarayonlar (tarkibiy dasturlash) va ob'ektlar (ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash) nuqtai nazaridan ikki tomonlama qarash imkoniyati to'g'risida g'oyani shakllantirishlari kerak." [1]

Shuningdek Popova V.R o'zining tadqiqotlarida umumiy va oliy ta'lim rivojlanishning yangi strategik yo'nalishlari belgilanayotgan davrda dasturlashga bo'lgan yondoshuvlarda jumladan bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda innovatsion faoliyatga e'tibor berishni dolzarbligini uqtirib o'tgan. [2]

Pedagoglardan Aleynikova T.G, Potapova L.E larning fikrlariga ko'ra axborotlashgan jamiyatda bo'lajak o'qituvchi ta'lim tizimiga kiritilgan fanlardan kelib chiqqan holda har xil dasturlash tillarini o'rganib, Windows ilovalarni yarata bilishlari lozim [3].

Kreativ va ijodiy fikrlashga juda ko'p tadqiqotchilar o'z munosabatlarini bildirishgan. Ulardan ayrimlarini keltirish mumkin:

Kreativ fikrlash - bu qimmatli va asl g'oyalarni yaratishga olib keladigan fikrlash yo'nalishidir. Barcha insonlar ijodiy fikrlash hamda «kundalik» ijodkorlik (kundalik muammolarga nostandart tarzda yechim topish) bilan shug'ullanishlari mumkin. Ijodiy fikrlash nafaqat ijodiy asarlarni yaratish yoki san'at bilan bog'liq tasavvur etish vaziyatlarida, balki muammolarni yoki ijtimoiy masalalarni hal qilish kabi boshqa sohalarda funktsional bo'lgan vazifalarda ham qo'llanilishi mumkin.[4]

Kreativ fikrlashga doir juda ko'p tadqiqotlar olib borilgan bo'lib,

uning ta'lim olishi uchun rivojlaniruvchi kuch hisoblanishi hamda bilim va ko'nikmalarini shakllanishiga yordam berishi qayd etilgan.

Talabalarni dasturlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda ularning kreativ fikrlashlarini rivojlantirish muhim. Kreativ fikrlash yordamida muammoni turli jihatlarini hamda uning yechimlarini aniqlash yo'llarini topish, yechimlarning nostandart variantlarini izlash va ulardan optimalini tanlash va to'ldirish kabi foydali jarayonlarni amalga oshirish mumkin.

Bulardan tashqari yaratiladigan ilova uchun uning xarakteriga ko'ra turli harakatlarni bajarishni ham taqozo etishi mumkin. Masalan, ilova loyihasini yaratish, qo'yilgan maqsad uchun algoritm loyihasini yaratish, ilova elementlarining ahamiyatini aniqlash, kerakli kutubxonani tanlash va o'rnatish, kerakli hodisalarni yaratish va ulardan foydalanishni amalga oshirish, oynada foydalanuvchi uchun qo'shimcha elementlar o'rnatish, ilova uchun "exe"- fayl yaratish. Aynan shu harakatlarning har birida kreativlik bilan birga mantiqiy va ijodiy fikrlashlardan foydalanish yaxshi natijalar beradi. Kreativ fikrlash daturchining bilimi va tasavvurini, uning mantiqiy va ijodiy fikrlarini "qarama-qarshi" qo'ymasdan ulardan birgalikda bir-birini boyitilshini dastur tuzishning asosiy bandlarida kuzatish mumkin. Buni amaliy dastur uchun muammoni aniqlashda, har xil g'oyarlarni o'zaro taqqoslashda, hamda yechimlarning maqbul variantini tanlashda, oraliq natijalarga nisbatan g'oyani qo'shimchalar bilan boyitish kabi hollarda aniq sezish mumkin.

Dasturlash jarayoni murakkab bo'lib ijodiy, kreativ va mantiqiy fikrlashlardan to'la va birgalikda foydalanishni talab qiladi. Deyarli har bir qadamda bu "uchlik" yangi ilovani samarali natijalar berishiga sababchi bo'ladi. Albatta o'quvchining dastlabki yaratgan amaliy dasturi o'qituvchidan ko'p mehnat talab qiladi. U ham bilim oluvchining bilimi va qiziqishiga tayanib o'z ish loyihasini tuzadi. O'qituvchi o'zining faoliyatida talabalarni dasturlashga bo'lgan qiziqishlarini kreativ metodlardan foydalanib yuqori darjadagi samaradorlikka va

bu jarayon orqali talabalarnig ijodiy hamda tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishga erishishi mumkin. Bunda erishiladigan bilim va ko'nikmalar darajasi ancha sezilarli bo'lib, o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va unda o'z qobiliyatini baholash darajasiga bo'lgan talabni kuchayib borishiga xizmat qiladi.

Qator pedagog olimlarning ilmiy izlanishlariga ko'ra analitik fikrlash biror maqsadga erishish yo'lida muhim mavqega ega. U insonni axborotni tahlil etishida va yechimlarni qabul qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular analitik fikrlashni quyidagicha talqin qilshgan:

- Axborotni alohida-alohida tarakibiy qismlarga ajratish;
- Dastlabki axborotni va tarkibiy qismlar tahlilini o'tkazish;
- Yechim yo'lidagi aniqmas holatlari mantiqiy fikrlash orqali aniqlash;

Djurayeva L.R. o'zing tadqiqotlarida fikrlashga asoslangan ta'lim - bu tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvligini qayd etadi. Analitik fikrlash ular tomonidan quyidagicha tavsiflangan: "Analitik fikrlash butun g'oya yoki muammo haqidagi tushunchadan foydalanishni va uni tashkil etuvchi qismlarni aniqlashni o'z ichiga oluvchi, odatda tartibli, bosqichma-bosqich fikrlash usulidir. Analitik fikrlaydiganlarning ko'pchiligi vazifalarga uslubiy va tizimli tarzda yondashadilar" [4]

Albatta talabalarining dasturlash ko'nikmalarini shakllantirishda bu holatga qator qo'shimchlarni ham kiritish lozim. Bularga:

- Dasturlash tilining xususiyatlarini xisobga olish;
- Aniq va tog'ri yechimlarga erishish yo'lidagi harakatlarni bajarish;
- Har qadamdagi tahlillarni o'tkazish va tahlil natijalarini tanqidiy qarab chiqish;
- Optimal yechimni aniqlash;
- Erishilgan natijalardan foydalana bilish haqida mulohazalar yuritish va ularni yo'lga qo'yish.

Har bir vazifa ijodiy tarzda bajarilishi kerak, bu mazmundagi mantiqning mavjudligi va ishning yaxlitligi bilan ko'rsatilishi mumkin. Originallik va nostandart yechimlar, o'rganilayotgan hodisalarning yangi qirralarini ochish, o'quvchining individual moyilligi, qobiliyati va tajribasini ishda aks ettirish asosiy maqsadga aylanishi shart.

Bizning nazarimizda, talabalarga taklif etilayotgan ijodiy topshiriqlar quyidagi xarakterda bo'lishi maqsadga muvofiq:

- fan mazmunining tizimi va mantiqiyligini aks ettirishi kerak;
- hozirgi rivojlanish darajasiga mos va talabaning tayyorgarligini hisobga olinishi;
- ruhiy zo'riqish va qarama-qarshilik holatlarini hisobga olishi;
- topshiriqni bajarish uchun ijobiy motivatsiya yaratishi;
- ijodkorlik uchun ob'ektiv shart-sharoitlarga ega bo'lishi.

Yuqoridagi fikrlarni tasdig'i sifatida qator misollarni keltirib o'tamiz:

1-Masala: n-natural sonni o'nlik sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish.

1-qadam. Dasturda foydalanadigan kattaliklarni tavsiflash;	<code>int n, div,result;</code> <code>string s=""</code> ;
2-qadam.n-sonini kiritishni ta'minlash	<code>n=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());</code>
3-qadam. While siklidan foydalanib eslatmalarda berilgan algoritmi amalga oshirish uchun buyruqlar tizimidan foydalanib keltirilgan metod yordamida kerakli natija olamiz	<code>while (n>0)</code> { <code>n = Math.DivRem(n, 2, out result);</code> <code>Console.WriteLine(result);</code> <code>s=result.ToString()+s;</code> }
4-qadam. Olingan natijani chop etamiz.	<code>Console.WriteLine(s);</code>

1-eslatma. Sikl yordamida sonni 2 ga bo'lib qoldiq va bo'linmani aniqlab boramiz. Sikl tanasida har safar satriy kattalikka qoldiqni 0 tartibli element sifatida yozib boramiz va bo'linmani son sifatida qabul qilamiz, ya'ni yangi qiymat berib boramiz. Bu holat esa yangilangan son 0 dan katta bo'lguncha davom ettiriladi.

2-eslatma. Turli matematik amallarni bajarish uchun .Net klasslar kutubxonasida Math kutubxonasi mavjud va uning metodlaridan biri DivRem(int a, int b, out int result) metodi bo'lib, a/b qiymatni va result parametri orqali qoldiqni aniqlashga yordam beradi.

Ijodiy fikrlash darajasini rivojlantirish maqsadida tayyor funksiyadan voz kechishni va fikrlab bir xil natijaga erishishni talab qilamiz va taxminan quyidagi natijaga erishamiz:

dastur	Olinadigan natija:
<pre>int n, qoldiq; string s = ""; n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); while (n > 0) { qoldiq = n % 2; n = n / 2; /*Console.WriteLine(n); Console.WriteLine(qoldiq);*/ s = qoldiq.ToString() + s; } Console.WriteLine(s);</pre>	

2-masala. Bu masalani tatbiqiy xarakterda bo'lishini hisobga olib hayotda qo'llanadigan holatda tanladik. Matnli fayldan tayyor test variantlarini o'qib uni jadval va "Hemis" tizimi testi ko'rinishiga keltiruvchi dastur yaratishni ko'rib chiqamiz:

1-eslatma. Matnli fayldagi qatorlar sonini aniqlash joriy holatda muhim ahamiyatga ega. Talabalar o'zlarining bilimlariga tayanib quyidagi holatlardan birini tanlashlari mumkin.

1. Readlines() funksiyasidan foydalanish yordamida:

with open('file', 'r') as fp:

x = len(fp.readlines())

2. Sikl va sum funksiyasidan foydalanish orqali:

with open('file', 'r') as fp:

num_lines = sum(1 for line in fp)

3. Enumerate() metodidan foydalanish usuli bilan:

with open('file', 'r') as fp:

for count, line in enumerate(fp):

pass

print('qatorlar soni:', count + 1)

Talaba yana boshqa usullar orqali qatorlar sonini aniqlay olishi ham mumkin va bu o'z navbatida uning kreativlik darajasini aniqlashi hamda dasturlash ko'nikmalarini rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Quyida dasturning Python tilidagi variantini keltirib o'tamiz:

<pre>import docx doc = docx.Document() doc1 = docx.Document() file1 = open('C:\\Users\\hp\\Desktop\\or3k.txt','r') k=0 while (True): line=file1.readline() if (line=="2025"): break k+=1 #print(k) file1.close k=k/5 table = doc.add_table(rows=int(k), cols=6) file1 = open('C:\\Users\\hp\\Desktop\\or3k.txt','r') i=0</pre>	<pre>table.cell(i, 2).text=line1 line2 = file1.readline() line2=line2.lstrip() line2 = line2[1:] table.cell(i, 3).text = line2 line3= file1.readline() line3=line3.lstrip() line3 = line3[1:] table.cell(i, 4).text = line3 line4= file1.readline() line4=line4.lstrip() line4 = line4[1:] table.cell(i, 5).text = line4 i+=1 doc1.add_paragraph(line0.strip()) doc1.add_paragraph("====") doc1.add_paragraph("#"+line1.strip()) doc1.add_paragraph("====")</pre>
--	--

<pre> while i<=k-1: table.cell(i, 0).text = str(i+1) line0 = file1.readline() line0=line0.lstrip() line0 = line0[1:] table.cell(i, 1).text = line0 line1 = file1.readline() line1=line1.lstrip() line1 = line1[1:] </pre>	<pre> doc1.add_paragraph(line2.strip()) doc1.add_paragraph("====") doc1.add_paragraph(line3.strip()) doc1.add_paragraph("====") doc1.add_paragraph(line4.strip()) doc1.add_paragraph("+++++") doc.save("C:\\Users\\hp\\Desktop\\test1.docx ") doc1.save("C:\\Users\\hp\\Desktop\\test2. docx") file1.close </pre>
--	---

Adabiyotlar:

1. Газейкина А.И. Формирование научного мировоззрения будущего ИТ специалиста в процессе обучения программированию. // Педагогическое образование в России. 2015. № 6. С. 37–41.
2. Попова В.Р. Формирование проектировочных умений студентов педагогического вуза на основе алгоритмического подхода. Автореферат, Омск, 2007
3. Алейникова Т.Г., Potarova L.E. Развитие навыков программирования в процессе подготовки учителя математики и информатики. // elib.bsu.bu sayti
4. Djurayeva L.R. Fikrlashga asoslangan ta'lim maqsadi, ahamiyati va afzalliklari. Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnali, 2024, № 9, 35-39.

